

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

4. Eng kichik dozalarda ham yeffekti aniq bo'ladi, bu yesa ancha iqtisodiy samaradorlikni olib keladi.

5. Makroorganizm (hayvon organizmi) larda ham o'zining ta'sirini yoki kuchini yo'qotmaydi.

6. Ta'siri tez va aniq, ko'zga tez tashlanadigan davolovchi va profilaktik o'zgarishlar ro'yobga chiqadi.

7. Amaliyotda qo'llaniladigan antibiotiklar yeng kam zaxarli ta'sirga ega bo'ladi. Ular yuqorida ko'rsatilgan afzalliklarga ega bo'lib, har xil yo'nalishlar bo'yicha ta'sir ko'rsatadi va sababchilari ham son-sanoqsizdir: bakteriostatik, bakteriolitik, gelmentosid, antitoksik, yallig'lanishga qarshi hamda makroorganizmda modda almashinuvi, bioximik proseslarni yaxshilaydi, aktivlashtiradi.

Hozirgi paytda qo'llanilayotgan antibiotiklar mikroorganizmlarning yashashiga qarshi ta'sir qiladi va ularning yo'llari ko'p va xilma-xildir. Lekin, ayrim-vrachlarning xato qilgan vaqtlarida makroorganizmlarga ham ziyon keltirishi mumkin. Shuning uchun ularni qo'llashdan avval aniq diagnoz qo'yiladi, keyin qaysi antibiotikni qo'llash to'g'ri belgilangach ishlata boshlaydi. Barcha sharoitlar inobatga olinadi: hayvonning yoshi, turi, jinsi, umumiy holati, semizligi, boqish, saqlash sharoitlari va boshqalar. Masalan: Sepsisda - yeng maksimal dozasi, buyrak kasalligida - yeng minimal dozasi buyuriladi.

Xulosa. Penstrep 400 keng ta'sir doirasiga ega veterinariya antibiotigi bo'lib, qoramollarda bakterial infeksiyalarni samarali davolash (ximioterapiya) va oldini olish (ximioprofilaktika) uchun ishlatiladi. Bu preparat ikki xil antibiotikning birikmasi bo'lib, u organizmga tez va kuchli bakterisid ta'sir ko'rsatadi.

Qoramollarda nafas yo'llari, sut bezlari, bachadon, siydik yo'llari va teri infeksiyalarida samarali ishlatiladi. Shuningdek, infeksiyon xavf yuqori bo'lgan holatlarda profilaktika uchun qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizova S.S. Farmakologiya. Darslik. Toshkent 2000 y.
2. Andreyeva N.L. Izucheniya bakterialnykh infektsii na ptisy fabrikax. J.Veterinariya № 5, 2004. Moskva, S 14.
3. Subbotin V.M., Aleksandrova I.D. Veterinarnaya farmakologiya. – M.: Kolos, 2004 – 720 s.
4. Rejebbayev, J. E., Nurimova, P.W., Tajimova, S. K. (2025). Qaramallarning pasterellyoz kasalligi va uning profilaktikasi. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 3(31), 56-58.
5. Farmonov, N., & Rejebbayev, J. E. (2025). Vitamins a, d, e and k in calves and their effects on the body. *Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 3(3), 36-38.
6. Rejebbayev, J. E., Farmonov, N. O., & Zoytova, S. A. (2024, November). Buzoqdagi raxit kasallik tarixi, belgilari va davolash: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14219984>. In International scientific and practical conference (Vol. 1, No. 1, pp. 75-78).

SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI, DAVOLASH VA OLDININI OLISH USULLARI

Sagizbaev M.O., Raximov O.R.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Tug'ruqdan keyingi yarim falaj — yuqori mahsuldor sigirlarning tug'ruqdan keyin yoki ba'zan tug'ruqdan oldin uchraydigan o'tkir kechuvchi kasallik bo'lib, asosan mushaklar va ichki a'zolarning falaji bilan xarakterlanadi. Kasallikning asosiy sababi

organizmda kalsiy almashinuvining buzilishi va qonda kalsiy miqdorining keskin kamayishidir. Ushbu patologiya iqtisodiy zarar keltirib, hayvonlarning nobud bo'lishiga yoki sut ishlab chiqarish hajmining kamayishiga sabab bo'ladi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotlar yuqori mahsuldor sut sigirlari orasida olib borildi. Klinik kuzatuvlar, laborator tahlillar va veterinar amaliyotda qabul qilingan standart diagnostika usullari asosida o'tkazildi. Qon zardobidagi kalsiy, fosfor, magniy va paratgormon miqdori aniqlanib, kasallik rivojlanishining bosqichlari tahlil qilindi. Davolashda kalsiy bor glyukanat, magniy sulfat, tetramak vitamini va glyukoza eritmalari qo'llanildi. Shuningdek, simptomatik davolash usuli amalda sinovdan o'tkazildi.

Natijalar va ularning tahlili. Kasallik asosan uchinchi–beshinchi tug'ishda bo'lgan yuqori mahsuldor sigirda kuzatildi. Tug'ruqdan keyin 1 kun o'tib paytda paydo bo'ladi. Klinik belgilar asosan kasal hayvonda ishtahaning pasayishi, past tovushda mangrash, bezovtalanish qayd etilib, keyinchalik, holsizlanish, tashqi ta'sirotlarga befarqlik, muskullar tonusining pasayishi, yotib qolish, qisqa vaqt ichida komatoz holati, oyoqlarni uzatib, boshini yoniga qilib yotish, bo'yinning S harfiga o'xshash holatda qiyshayishi, teri, muskullar va paylar, ko'z qorachig'i, anal teshigi va qinda sezuvchanlikning yo'qolishi xarakterli bo'ldi. Xalqumning falaji yoki yarim falaji oqibatida yutinish akti yo'qoldi, og'izdan sulak oqishi kuchayib, til osilib chiqib turdi. Tana haroratining +35°C gacha pasayishi kuzatildi. Davolashda vena orqali kalsiy bor glyukanat eritmasidan 300 ml, 20% li glyukoza eritmasidan 400 ml va Tetramak vitaminidan 10 ml muskul orasiga ineksiya qilindi. Ineksiya qilingan preparatlar ijobiy natija berdi. Davolangan sigir 1 sutka ichida to'liq sog'aydi.

Xulosa. Tug'ruqdan keyingi yarim falaj sigirlar orasida keng tarqalgan va iqtisodiy zararli kasallik hisoblanadi. Kasallikning oldini olish uchun sigirlarni sutdan chiqarilgan davrda to'g'ri oziqlantirish, ratsionda kalsiy, fosfor va D vitamini miqdorini me'yorda saqlash zarur. Davolashda kalsiy bor glyukanat, glyukoza va tetramak vitamini o'z vaqtida ineksiya qilish muhim ahamiyatga ega. Profilaktika choralari orqali kasallikning qayta uchrash ehtimoli sezilarli darajada kamaytiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ata-Kurbanov Sh.B. Eshburiev B.M. Veterinariya akusherligi fanidan amaliy-laborator mashg'ulotlar. Samarqand, 2009.
2. Ata-Kurbanov Sh.B., Eshburiev B.M. Hayvonlar ko'payish biotexnikasi. Samarqand. "N.Doba" XT, 2012.
3. Jabborov A., Madjidov F., Aminov S., Veterinariya akusherligi, ginekologiyasi va sun'iy urchitishdan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent "O'zbekiston", 1997.
4. Баймишев Х.Б., Землянкин В.В., Баймишев М.Х. Практикум по вет акушерству и гинекологии. Самара 2012.
5. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения/ А.П.Студенцов, В.С.Шипилов, В.Я.Никитин и др.; Под ред. В.Я. Никитина и М.Г. Миролюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1999. – 495 с.
6. Михайлов. Н.Н., Паршутин Г.В., Козло Н.В., Гончаров В.П., Козлов Г.Г. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Москва. Агропромиздат. 1990.
7. Некрасов Г.Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных: учебное пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. 204 с.
8. Шпилов В.С., Зверова Г.В., Родин И.И., Никитин В.Х. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Москва. Агропромиздат. 1988.
9. Gary C. W. England. Fertility and Obstetrics in the Horse, Third Edition. 2005.p-p. 307.

42.	<i>Rejepbayev J.E., Gabbarova U.U.</i> PENSTREP 400 PREPARATINING FARMAKOLOGIYASI VA QORAMOLLARGA XIMIOTERAPEVTIK HAM XIMIOPROFILAKTIK TA'SIRLARI	116
43.	<i>Sagizbaev M.O., Raximov O.R.</i> SIGIRLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI YARIM FALAJ KASALLIGINING ETIOLOGIYASI, DIAGNOSTOKASI , DAVOLASH VA OLDININI OLIISH USULLARI	118
44.	<i>Seypullayev A., Avezova D.</i> OROLBO'YI HUDUDIDAGI TUPROQLARNING MAKRO VA MIKROELEMENTLAR TARKIBI	120
45.	<i>Shakarbayev U.A.</i> MELANOIDES KAINARENSIS GEPATOPANKREASIGA PHILOPHTHALMUS LUCIPETUS (RUDOLPHI, 1819) TREMATODA LICHINKALARINING TA'SIRI	122
46.	<i>Shakarbayev U.A.</i> TREMATODALARNING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA AMALIY NAZORAT CHORA-TADBIRLARI	125
47.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA OTLARDA SINAVIT KASALLIGINI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	129
48.	<i>Xudayarov R.Y., Yusupov A.R.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA OTLARDA TENDOVAGINIT KASALLIGINI ETIOLOGIYASI DAVOLASH VA OLDINI OLIISH	130
49.	<i>Юлдашев Н.Э., Ашуров С.А., Сайфуллаева М.И., Жўрақулов Ҳ.Ҳ.</i> ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ТУРЛИ ТУМАНЛАРИДА ҚЎЙЛАР МОНЕЗИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ	132
50.	<i>Safarov A.A., Kunisov B.M.</i> QORAQALPOG'ISTONDA TUYALARNING <i>FASSIOLA GIGANTICA</i> (COBBOLD, 1855) TREMATODASI BILAN ZARARLANISHI	134
51.	<i>Койгельдинова А.С.</i> МҮЙЎЗДІ ІРІ ҚАРА ҚОРАЛАРЫНЫҢ МИКРОКЛИМАТ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ТӘСІЛДЕРІ	135
52.	<i>Saribaeva E. S., Murodov X.U.</i> NUKUS SHAHRIDA PARRANDACHILIK HOJALIKLARI HAMDA AHOLI XONADONLARIDA PARRANDALAR PULLOROZ KASALLIGINI EPIZOOTOLOGIK MONITORING QILISH	144
53.	<i>А.Камалова., С.Мавланов.,С.Атаниязов., А.Исмоилов.</i> СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА	146
СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU</i> İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н.</i> СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т.</i> ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА	181